

РОЛЬ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ НЕТЕРПИМОСТИ КОРРУПЦИИ У ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА

Алимова Мохичехра Музафаровна
преподаватель Бух ИТИ кафедры «Социальные науки»

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются проблемы борьбы с коррупцией в нашей стране также особенности деятельности институтов гражданского общества в антикоррупционной деятельности.

Ключевые слова: противодействие коррупции, общественные институты, антикоррупционное законодательство и политика.

THE ROLE OF CIVIL INSTITUTIONS IN FORMING INTOLERANCE OF CORRUPTION IN CITIZENS OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article discusses the problems of combating corruption in our country and the features of the activities of civil society institutions in anti-corruption activities.

Keywords: anti-corruption, institutions of citizenship, anti-corruption legislation, anti-corruption policy.

Коррупция формирует реальную угрозу обществу, поскольку она пронизывает все общество и представляет собой систему, в которой, проявляются антиобщественное использование должностных полномочий.

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию государственного управления в области экономики и финансов, образования и здравоохранения, предпринимательства и общества. Вырастая до огромных масштабов, она подрывает доверие населения к власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости и существенно затрудняет социально-экономическое развитие страны, так как при этом нарушаются механизмы конкуренции, создаются препятствия свободе предпринимательской деятельности, ущемляются права собственности, неэффективно используются бюджетные средства, необоснованно повышаются цены, нарушаются принципы распределения бюджетных средств.

Если, посмотреть на опыт стран, добившихся высоких результатов в борьбе с коррупцией, мы увидим, что в этих странах институты гражданского общества, являются одними из ключевых участников в борьбе с коррупцией. В целом, эффективность борьбы с коррупцией не может быть достигнута без участия институтов гражданского общества.

На сегодняшний день до сих пор отсутствует детальная правовая регламентация деятельности институтов гражданского общества, направленная на осуществление антикоррупционной деятельности. В свою очередь, это обуславливает полную свободу в действиях институтов гражданского общества, что чревато «хаосом», потому что со стороны органов государственной власти не определены приоритетные направления, не регламентирована координация их деятельности, отсутствует соответствующая система, которая бы позволяла нам отслеживать показатели, а также судить об их эффективности.

Подводя итоги всему вышесказанному хочется отметить, что институты гражданского общества по своей сущности способны осуществлять деятельность, направленную на противодействие коррупции только во взаимодействии с государством, которое, в свою очередь, и должно задавать соответствующий вектор развития.

Роль институтов гражданского общества в противодействии коррупции в первую очередь отражается в процессе выявления коррупционных рисков. Дело в том, что коррупционные риски не считаются правонарушениями, и государство не определило ответственность за их допущение. Однако риски коррупции всегда негативно воспринимаются обществом, в том числе институтами гражданского общества, и они, в свою очередь, реагируют на них соответственно.

Анализ показывает, что широкая общественность также играет важную роль в разоблачении коррупции. В этом отношении, есть много примеров, когда широкая общественность выявляла коррупционные факты, не обнаруженные государственными органами. В то время, как были органы, наделенные особыми полномочиями по выявлению фактов коррупции. Причина этого, в том, что общественность и СМИ, нельзя обмануть и ввести в заблуждение. Независимо от того, насколько это происходит тайно, и коррупционеры стараются такие факты утаить. Общественность и СМИ все равно узнают о фактах коррупции.

Прозрачность и подотчетность-одни из важных инструментов борьбы с коррупцией. Потому что, коррупционные действия, всегда происходят тайно. Так как, это не только незаконное действие, но и ситуация, решительно осуждаемая обществом как негативная.

Поэтому, «самый большой враг» коррупции-это прозрачность. Обеспечивая открытость, гласность и прозрачность в деятельности государственных органов и организаций, а также подотчетность должностных лиц общественности, создаются необходимые условия для эффективного и действенного общественного контроля в сфере государственного управления.

Законы Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» (5 мая 2014 г.) и «Об общественном контроле» (12 апреля 2018 г.) устанавливают открытость деятельности государственных органов и механизмы общественного контроля над ними.

Институты гражданского общества также играют важную роль в формировании нетерпимого отношения к любым формам проявления коррупции. Коррупция, не должна быть принята обществом как нормальная социальная норма, так как, данный социальный институт, приведет к нежелательным последствиям. Решительная реакция общественности на любую форму проявления коррупции, чрезвычайно, важна в борьбе с этим бедствием.

Одним словом, институты гражданского общества должны, представлять собой комплексный механизм для формирования, развития и реализации возможностей и потенциала общества в борьбе с коррупцией.

Отношение широкой общественности к коррупции вызывает широкое и действенное общественное давление.

Хотя общественное давление, не считается правовым рычагом, оно позволяет реализовывать гражданские инициативы в борьбе с коррупцией, эффективно влияя на государственные органы и действия должностных лиц.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 июля 2018 г. № ПП-3837 «О мерах по организации деятельности общественных советов при государственных органах» установлены правовые основы деятельности общественных советов - постоянно действующих совещательных органов, ведущих свою работу на общественных началах при государственных органах. Вместе с тем, для обеспечения эффективности деятельности общественных советов разработана и внедрена методика рейтинговой оценки эффективности деятельности общественных советов при органах государственной власти и управления.

Статья 13 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 г.) устанавливает правовые рамки для участия общественности в борьбе с коррупцией. Согласно которой, в целях предотвращения коррупции и борьбы с ней каждое государство-участник должно принимать соответствующие меры для содействия активному участию групп и отдельных лиц за пределами государственного сектора, действующих на

базе таких организаций как гражданское общество, неправительственные организации и сообщества, чтобы дать обществу более глубокое понимание существования коррупции, ее причин, опасных свойств и угроз.

За последние пять лет Узбекистан также осуществляет важные реформы в борьбе с коррупцией. Прежде всего, была создана и развита правовая и институциональная основа для борьбы с коррупцией. Также, постоянно, внедряются международные правовые стандарты, борьбы с коррупционной деятельностью. Кроме того, особое внимание было уделено обеспечению участию общественности и СМИ в борьбе с коррупцией. В частности, статья 14 Закона «О противодействии коррупции» (3 января 2017 г.) создала правовые рамки для участия органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и граждан в борьбе с коррупцией.

Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-6257 от 6 июля 2021 года «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс» определены важные вопросы, связанные с повышением эффективности системы противодействия коррупции и раннего предупреждения коррупции, широким вовлечением общественности в этот процесс и формированием атмосферы нетерпимости к коррупции.

Для эффективного участия институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией необходимо следующее: во-первых, само общество должно осознать необходимость активного участия общественности в борьбе с коррупцией; во-вторых, государство должно поощрять участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией; в-третьих, необходимо повышать роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией и постоянно поддерживать их деятельность. В этом отношении особенно важны независимые специальные СМИ, хотя бы программы, освещающие вопросы борьбы с коррупцией.

Таким образом, роль институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией имеет незаменимый потенциал, укрепляя иммунитет общества в борьбе с коррупцией и объединяя возможности широкой общественности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Моисеев Владимир Викторович. Роль институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией [Текст] В. В. Моисеев // Социально-гуманитарные знания. – 2016. – № 2. – С.162-169.
2. Белянова Е., Николаенко С. Воздействие коррупции на развитие бизнеса: эмпирическая оценка // Вопросы экономики, 2013. № 9. С. 91-105.

3. Ахтам Турсунов. Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией. Информационно-аналитический журнал «Антикоррупционный дайджест Узбекистана» Том 1 № 1., 2021.
4. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. Theoretical & Applied Science, (5), 560-562.
5. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). Экономический и культурный рост народов центральной азии в IX-X веках. In Интеграция современных научных исследований в развитие общества (pp. 104-105).
6. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). Политическая и социальная жизнь в бухарском эмирате во взглядах ахмада дониша. In Интеграция современных научных исследований в развитие общества (pp. 66-67).
7. Azimov, A. A. (2022). PHILOSOPHICAL AND ETHICAL IDEAS OF THE EARLY RENAISSANCE OF THE EAST IN CENTRAL ASIA AND THEIR REFLECTION IN THE VIEWS OF ZAKARIA AR RAZI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(7), 57-62.
8. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In Современные тенденции развития науки и производства (pp. 33-34).
9. Азимов, А. А. ўғли Рўзиев, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
10. ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА АА Азимов - Innovative Development in Educational Activities, 2023 515-523
11. SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES.
12. АА Abdullayevich - MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE, 2023 247-260
13. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. Молодой учёный, 20, 548.
14. Мирзакулов, Б. Т. (1994). Рабочая кооперация Узбекистана в 20-е-начале 30-х гг.
15. Atoyev, J. H., & Saloxov, A. Q. (2022). KONSTITUTSIYADA OILA HUQUQI. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 637-640.
16. Salokhov, A. Q. (2023). METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF USING THE IDEAS OF BUKHARA NOVELTY IN FORMING TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. Educational Research in Universal Sciences, 2(8), 171-178.
17. Салохов, А. К. К АНАЛИЗУ ИДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ТУРКЕСТАНСКОГО ДЖАДИДИЗМА В КОНТЕКСТЕ ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛЛАНИШИНИ МОНИТОРИНГ, 464.

18. Салохов, А. Қ. БУХОРО МАЪРИФАТПАРВАРЧИЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.

19. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In International conference: problems and scientific solutions (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).

20. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. Актуальные исследования, 51.

21. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент, 273-276.

22. Мурадов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).

23. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР, 6(6), 34-36.

24. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый, 51, 529-531.

25. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).

26. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).

27. Мурадов, С. А. (2023, June). ФАРИДУДДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).

28. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 588-594.

29. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwat. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 98-101.

30. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. International journal of applied research. IJAR, 6(6), 34-36.
31. Nurmatova N. U. THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER” //Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.
32. Нурматова Н. У. ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.
33. UMAROVNA, N. N. Four basis analysis of human perfection in the work of Yusuf Khamadani, Odoobi tariqat. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 7(4), 1-3.
34. Nurmatova N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani’s work “Maqomoti Yusuf Hamadoni”/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal //Volume. – Т. 7. – С. 417-420.
35. Djuraev A. et al. Cotton increase the efficiency of cleaning as a result of improving the unit for cleaning small and large wastes //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.
36. Нурматова, Нигора, and Нодиржон Сафоев. "ШКОЛА СУФИЗМА ЮСУФА ХАМАДОНИ В БУХАРЕ." INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. Vol. 2. No. 15. 2023.
37. Нурматова Н. У. ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.
38. Nurmatova, N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani’s work “Maqomoti Yusuf Hamadoni”/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. Volume, 7, 417-420.
39. Nurmatova N. U. THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER” //Central Asian Problems of
40. Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.
41. Нурматова Н. У. Юсуф Ҳамадоний ва хожагон-нақшбандия таълимотининг “назар бар қадам” рашҳаси //Zamonaviy oliy ta’lim: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy konferensiya. Navoiy. – 2022. – С. 30-31.
42. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.—India, 10(4), 360-364.

43. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International engineering journal for research & development.-India*, 5(3), 143-148.
44. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. *Monografia pokonferencyjna science, research, development*, 33, 2020-30.
45. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 2, 197-204.
46. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубоийларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. *Илм Сарчашмалари.-Урганч*, 10, 44-47.
47. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубоийларининг талқин ва тавсифи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 9, 206-210.
48. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. *Фалсафа ва ҳуқуқ.-Тошкент*, 3, 107-110.
49. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. *Imam al-Bukhari IBS Journal*, 2.
50. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон*, 229.
51. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон қадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. *Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар)*.
52. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 206-211.
53. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.
54. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 43-47.
55. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. *Журнал истории и общества*, (2)
56. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYAM. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).

57. Shodiyev, J. (2021). O‘ZBEKISTONDA IJTIMOIIY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SIYOSATI. Academic research in educational sciences, 2(2), 409-416.
58. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(2), 197-202.
59. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International Engineering Journal For Research & Development 2020/4/16.
60. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 1160-1164.
61. Shodiyev Jahongir Jo‘raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. Ilm sarchashmalari/ Urganch – 3.2023. 19-21.
62. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF SCIENTIFIC THINKING AND MENTAL DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT AND VALUE. Innovative Development in Educational Activities, 2(9), 251-261.
63. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF THE NATIONAL IDEA IN INCREASE OF HUMAN VALUES. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 616-625.
64. Jurakulovich, S. J. (2023). PHILOSOPHICAL VIEWS OF SAGES ON HUMAN VALUES AND GLORIFYING HIM. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(16), 229-238.
65. Шодиев, Ж. Ж. (2023, June). ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УКРЕПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15, pp. 124-130).
66. JJ Shodiev. [A STEP TOWARDS HUMAN DIGNITY](#). GOLDEN BRAIN 1 (24), 59-67.
67. Музафаровна, А.М. (2022). СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РЕФОРМА И ВОЗНИКАЮЩИЕ КОНФЛИКТЫ. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy , 10 (5), 623-626.
68. Гаффаров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Интернационализация профессионального образования как требование времени. Молодой ученый, (2), 506-509.
69. Алимова, М. М. (2022, December). УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИЕЙ РАБОТНИКОВ НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ВЫПОЛНЕНИЕ

- ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 7, pp. 43-50).
70. Muzafarovna, A. M., & Tangrievich, M. B. (2021). FORCED COLLECTIVIZATION OF AGRICULTURE IN ZARAFSHAN OASIS (1928-1932). Thematics Journal of Education, 6(November).
71. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. Молодой ученый, (12), 839-841.
72. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. Молодой ученый, (12), 837-839.
73. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. Молодой ученый, (2), 504-506.
74. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). Innovative Development in Educational Activities, 2(8), 535-541.
- 75.** Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 261-270.
76. Бафоев Ф. М. Историческая память в мировой политике. Роль ООН и других международных организаций //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – №. 1-4. – С. 180-182.
77. Бафоев Ф. М. ПРИНЦИП НЕДЕЛИМОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 1-1. – С. 51-54.
78. БАФОЕВ Ф. М. О ВЗАИМОСВЯЗИ ГЛОБАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований". – №. 21. – С. 53-55.
79. БАФОЕВ Ф. М. К ВОПРОСУ КОРРЕКТИРОВКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «МИРОВАЯ ПОЛИТИКА» В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – С. 31.
80. БАФОЕВ Ф. М. К вопросу о динамике современных международных отношений //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (20). – 2022. – С. 35-37.
81. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 8(1), 71-73.

82. Каримов, БК (2021). Гармония разума и духа. Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании , 3 (05), 230–234.
83. Каримов, Б. (2023). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В ДОКУМЕНТАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (2017-2019). MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 291-301.
84. Каримов, Б.К. (2023). СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЕГО ГЕНЕЗ. Инновационное развитие в образовательной деятельности , 2 (7), 532-539.
85. Aminovna, V. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. Thematics Journal of Education, 6(November).
86. Бердиева, Г. А. (2023). ПРАВОВАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПЕРИОД ПЕРВОГО РЕНЕССАНСА ВОСТОКА. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ , 2 (24), 271-279.
87. Бердиева, Г. А. (2023). ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 524-531.
88. Бердиева, Г. А. (2023). ЁШЛАРНИ БАҒРИКЕНГЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ИЖТИМОЙ ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ТУТГАН ҰРНИ. Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference 2), 232-240.
89. Аминовна, Б. Г. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕЙ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ КОРОЛЕВСТВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ. Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал, 3, 10-12.
90. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.
91. Шукурллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).
92. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. Общественные науки в Узбекистане.- 1962, 7, 55-59.
93. Shukrullayev, Y. A. The Army of Bukhara Emirate and Military Affairs (1756-1920). Synopsis of candidate dissertation in history.-Tashkent, 2006.-26 pp.; On the

Issue of Diplomatic Relations between Russia and Bukhara through Orenburg at the End of the XVIII-th-the Beginning of the XIX-th Centuries. Social Sciences in Uzbekistan.-1962, 7, 55-59.

94. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI.“IQTISODIY MO ‘JIZA”. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 577-587.

95. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA–O ‘ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 110-113.

96. Шукурллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(16), 249-260.

97. Шукурллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. Innovative Development in Educational Activities, 2(8), 513-524.

98. Shukurillayev, Y. (2023). Sherbachus and Afghan Groups in the Emirate of Bukhara. Web of Scholars: Multidimensional Research Journal, 2(1), 34-36.

99. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 461-463.

100. Mavlonova, I., Akhmetjanov, M., Vokhidova, M., Fayziev, S., & Shokirova, S. (2022, December). Experimental studies of the dynamics of the proposed design of the presser foot with an additional conical spring. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2373, No. 2, p. 022047). IOP Publishing.

101. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. Innovative Development in Educational Activities, 2(6), 559-566.

102. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022, December). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).

103. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(7), 82-90.